

МИНГЛИЗ ТИЛИ ДАРСИДА ИНТЕРАКТИВ ДОСКАНИНГ АХАМИЯТИ

Азимходжаева Дилдора Хусановна

Тошкент Фарматцевтика Институту академик лицей ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада мактаб, лицей, институт, университет ўқитувчилари интерактив доска билан танишиб, дарс мобайнида унумли фойдаланиш йўллари ҳақида сўз боради..

Калит сўзлар: интерактив доска, метод, харита, слайд, мультимедиа, презентация.

Замонавий технологияни кириб келиши билан инглиз тилини ўқитиш анъанаси сезиларли даражада ўзгарди. Янги технологиялардан фойдаланиб, ўқитишнинг бир қанча ўзига хос афзалликлари мавжуд. Бундан ташқари ўқитиш тизимини анча самарадорлигини оширади ва ўз навбатида тил ўрганаётган ўқувчини замон билан хамнафас бўлиб, олға интилишига кўмаклашади. Янги технология аста секинлик билан билан анъанавий ўқитишнинг ўрнини эгалламоқда. Ўқитувчи ўз касбини севса, ўз устида ишласа янги технологиялардан баҳобар бўлса, тўғри фойдаланиб ва ўринли кўллай олса, ўқувчиларни дарсга қизиқтира олади ва ўқувчини билими ортиб боришида катта хисса кўшган бўлади.

Замонавий интерактив доскани таълим олишдаги ахамиятини кўриб чиқсак. Бу доска бармоқ орқали бошқарилиб,бўр хам керак эмас. Турли талабалар, ўқитувчилар еки фойдаланувчилар бир бирлари билан реал вақтда кўллай,мулоқат қила оладилар. Аннотациялар, Word, Excelда сақланиши мумкин. Объектларга расмлар,видеолар,хужжатлар киритиш мумкин. Кўп хар хил симлар хам керак эмас. Хонадан хонага осон кўчирилади. Хонанинг исталган бурчагига зарурат туғилганда обориб куйиш мумкин. Доскага бир вақтнинг ўзида иккита ўқувчи чиқиб бемалол бармоқлари орқали расмлар чиза олади. Инглиз тилида хар хил ўйинлар ўйнай олади. Илгари проектор орқали дарс ўтганда проектор учун компьютер, мишка, калонка,монитор керак бўлган бўлса хозир биттагина интерактив доска хаммасини ўз ичига қамраб олган бўлиб, дарсни сифатли даражада ўтишда хизмат қилади. Доска рангларни тиниқ қилиб кўрсатиб,товуш системаси хам яхши яратилган бўлиб, ўқувчиларга товушни аниқ ва равон етказиб беради. Интерактив доскани ишлатганда вақт тежалади. Илгари оддий доска билан ишлаганимизда бўр,сув керак бўлган бўлса,энди бунга хожат йук. Ўқитувчи тез мавзуга киришиб, тушунтириб, ўқувчилар билан амалий машғулотлар қилиб, дарс охирида ўқувчилар қанчалик даражада ўзлаштира олганлигини текшира олади,бахоллай

олади. Ўқувчи дарсда инглиз тилининг тўртта аспекти бўйича билимини мустахкамлайди. Яъни бу гапириш, эшитиш, езиш ва ўқиш. Ўқувчилар тез мулоқатга кира оладилар. Бир дарс мобайнида бир нечта методлар орқали дарсни ўзлаштирадилар. Ўқувчи уйда тайерлаб келган слайди орқали доскани ишлатган холда презентация қилиши мумкин. Ўқитувчи ва ўқувчи ортиқча энди қогоз кўтариб юрмайди. Ўқувчилар бир бири билан биргаликда ишлашга, мулоқат музокара қилишга ўрганади. Доска орқали инглиз тилида кўриб тушуниш вазифалари тез амалга ошади. Доскада бемалол хар хил фигураларни, геометрик шаклларни, харитани чизиш, хам тайер қўйиб ишлатиш мумкин. Интерактив доска проектор билан компьютерни ўз ичига камраб олган ускуна булиб, уни кўп қулайликлари бор. Интерактив доскада мультимедиа орқали хам дарс утиш мумкин. Ўқитувчи керакли бўладиган маълумотларни қогозга чиқармай туриб доска орқали тушинтира олади. Ўқитувчи илгари сумкасида китоб, дафтар, луғат, қогоз, журнални, файл папкани оғир қилиб кўтариб юришига тўғри келарди, энди бу доска ишини енгиллаштирди. Энди кичкина флешка билан доска ўқитувчи учун хизмат қилади. Интерактив доскадан фойдаланиб ўқитишда ўқитувчининг роли, махорати катта ахамиятга эга бўлади. Ўқитувчи қанчалик тажрибали ўз касбини устаси бўлса, дарс шунчалик мазмунли ва қизиқарли бўлади.

Интерактив доскани дунегга келиши билан танишсак. Дэвид Мартин деган инсон, Нью Йоркда 1986 йилда шу доскани яратишни таклифини беради 1987 эса бу доска яратилади. Хозирда доска яратилганига 35 йил булди. Ва авлодларга таълим олишида катта хизмат кўрсатапти.

Инглиз тили дарсида қандай ишлата оламиз.

•Инглиз тили дарсида бу доска китоб вазифасини бажаради. Яъни дарсликни экранда очиб, турли машқлар қилиш мумкин.

•Аудео вазифасида қўшиқ қўйиб бериш мумкин. Қўшиқ субтитери билан қўйилиб ўқувчи қўшиқ айтиш хам ўқишни, хам тўғри талаффуз қилишни ўрганади.

•Дарсни мавзусига оид видео кўрсатиш мумкин.

•Инглиз тилида тестларни хилма хил турини бажаради. Экрандан тўғридан тўғри биргаликда жавобини излайди.

•Инглиз тилида грамматика мавзуларини жонли мулоқат орқали инглиз тили ўқитувчиларини дарслари билан танишади.

•Дарсда доска орқали хилма хил мавзуга оид қарсвордлар ишлайди.

•Топишмоқлар топади.

•Доскага ўқувчини чиқариб турли хил ўйинлар ўйнайди.

•Гап тузиш вазифасида ўқувчи бармоғи билан сўзларни тўғри жойлайди.

- Инглиз тили фонетикаси бўйича турли хил топшириқлар қилади.
- Берилган саволларга жавоб беради.
- Машқда берилган сўзларни тўғри матнга жойлаш вазифасини бажаради.
- Диалогни эшитиб туриб,экрандаги машқа тўғри сўзни қўйишни бажаради.
- Экрандаги сўзларни от,сифат, феълга ажратадиган машқлар қилади.
- Сўзларни ўқиб, ўнг тарафдан маъносини қидириб топади.
- Расмларни кўриб, инглиз тилида гаплар тузада.
- Сўзларда тушиб қолган харфларни тўғри қўйиб гап тузади
- Ўқувчи ўртоғи билан берилган саволларга бахс, музокара оркали суҳбат олиб боради.
- Матни ўқиб, сифатларни ажратади.
- Презентация қилиш орқали.
- Мавзуга оид мультимедиа кўрсатиш йули билан ишлатиш мумкин.

Хулоса: Интерактив методлар билан ишлаганда,интерактив досканинг ахамияти катта бўлиб, бу хар бир ўқитувчига осонлик ва қулайликлар беради. Тўғридан тўғри чэт элдаги малакали ўқитувчилар билан ўқувчи жонли мулокат, фикр алмашишда, масофавий таълимда катта ахамиятга эгадир. Замон жадаллик билан ривожланаётган вақтда ешлардан кўп ва хар тамонлама билимли бўлишни талаб қилади. Келажагимиз авлодлари янги технологиялардан хабардор ва фойдалана билишлари керак.

Фойдаланилган адабиетлар:

1. <https://www.gtn.lokos.net>>
2. <http://www.interaktiveboard.ru/>
3. <http://insportal.ru>>
4. Youtube. Интерактивная доска. Itlk.помощ учителю

